

ISSN 2074-272X

**Науково-практичний
журнал**

2014/2

EIE **Електротехніка і Електромеханіка**

**Електротехніка. Визначні події. Славетні імена
Електричні машини та апарати
Ювілеї**

За 2012 р. журнал отримав індекс 5,55

від міжнародної наукометричної бази

Index Copernicus

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" ДЕРЖВИДАННЯ

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України КВ № 6115 від 30.04.2002 р.
Видання засновано Національним технічним університетом
"Харківський політехнічний інститут" у 2002 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

- Клименко Б.В.** головний редактор, д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Баранов М.І. д.т.н., НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ", Харків
Батигін Ю.В. д.т.н., професор, ХНАДУ, Харків
Біро Оскар професор, Технічний університет, м. Грац, Австрія
Босв В.М. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Болюх В.Ф. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Буткевич О.Ф. д.т.н., професор, гол.н.с. ІЕД НАНУ, Київ
Віницький Ю.Д. д.т.н., професор, GERUS Москва, Росія
Гончаров Ю.П. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Гурін А.Г. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Данько В.Г. голова редакційної ради, д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Долежел Іво професор, Західно-чеський університет, Пльзень, Чеська Республіка
Жемеров Г.Г. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Загірняк М.В. д.т.н., професор, член-кор. НАПНУ, ректор КрНУ, Кременчук
Кириленко О.В. д.т.н., професор, академік НАНУ, директор ІЕД НАНУ, Київ
Кравченко В.І. д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ", Харків
Маслів В.Г. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Михайлов В.М. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Мілих В.І. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Намітоков К.К. д.т.н., професор, ХНУМГ, Харків
Омельяненко В.І. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Подольцев О.Д. д.т.н., професор, гол.н.с. ІЕД НАНУ, Київ
Пуйло Г.В. д.т.н., професор, ОНТУ, Одеса
Райнін В.Ю. д.т.н., професор, Московський енергетичний інститут, Москва, Росія
Рєзцов В.Ф. д.т.н., професор, член-кор. НАНУ, заст. директора ІВЕ НАНУ, Київ
Розанов Ю.К. д.т.н., професор, Московський енергетичний інститут, Москва, Росія
Розов В.Ю. д.т.н., професор, член-кор. НАНУ, директор НТЦ МТО НАНУ, Харків
Рудаков В.В. д.т.н., професор, НТУ "ХПІ", Харків
Сокол Є.І. д.т.н., професор, член-кор. НАНУ, проректор НТУ "ХПІ", Харків
Сосков А.Г. д.т.н., професор, ХНУМГ, Харків
Ткачук В.І. д.т.н., професор, НУ "Львівська політехніка", Львів
Шинкаренко В.Ф. д.т.н., професор, НТУ "КПІ", Київ
Юферов В.Б. д.т.н., професор, ННЦ ХФТІ, Харків

EDITORIAL BOARD:

- Klymenko B.V.** Editor-in-Chief, professor, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU "KhPI"), Kharkiv, Ukraine
Baranov M.I. Dr.Sc. (Eng.), NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Batygin Yu.V. Professor, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine
Bíró O. Professor, Institute for Fundamentals and Theory in Electrical Engineering, Graz, Austria
Bosv V.M. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Bolyukh V.F. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Butkevich O.F. Professor, Institute of Electrodynamics of NAS Ukraine, Kyiv
Dan'ko V.G. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Doležel I. Professor, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
Goncharov Yu.P. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Gurin A.G. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Kirilenko O.V. Professor, Institute of Electrodynamics of NAS Ukraine, academician of NAS of Ukraine, Kyiv
Kravchenko V.I. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Masliev V.G. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Mihaylov V.M. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Milykh V.I. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Namitokov K.K. Professor, O.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
Omel'yanenko V.I. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Podoltsev O.D. Professor, Institute of Electrodynamics of NAS Ukraine, Kyiv
Puilo G.V. Professor, Odessa National Polytechnic University, Ukraine
Rainin V.E. Professor, Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia
Reztsov V.F. Professor, Vice-director of Institute for Renewable Energy of NAS of Ukraine, corresponding member of NAS Ukraine, Kyiv
Rozanov Yu.C. Professor, Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia
Rozov V.Yu. Professor, corresponding member of NAS of Ukraine, Director of Science and Technology Center of Magnetism of Technical Objects of NAS Ukraine, Kharkiv
Rudakov V.V. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Sokol Ye.I. Professor, corresponding member of NAS of Ukraine, Vice-rector of NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine
Soskov A.G. Professor, O.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
Shinkarenko V.F. Professor, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
Tkachuk V.I. Professor, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Vinitzki Yu.D. Professor, GERUS, Moscow, Russia
Yuferov V.B. Professor, Kharkiv National Science Center Institute of Physics and Technology, Ukraine
Zagirnyak M.V. Professor, corresponding member of NAPS Ukraine, rector of Kremenchuk M.Ostrohradskii National University, Kremenchuk, Ukraine
Zhemerov G.G. Professor, NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine

Відповідальний секретар / Executive secretary: Гречко О.М. / Grechko O.M., тел. +38 067 3594696, e-mail: a.m.grechko@mail.ru

Адреса редакції / Editorial office address:

Кафедра "Електричні апарати", НТУ "ХПІ", вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
Dept. of Electrical Apparatuses, NTU "KhPI", Frunze Str., 21, Kharkiv, 61002, Ukraine
тел. / phone: +38 057 7076281, e-mail: a.m.grechko@mail.ru

ISSN (print) 2074-272X, ISSN (online) 2309-3404

© Національний технічний університет "ХПІ", 2014

Підписано до друку 31.03.2014 р. Формат 60 x 90 1/4. Офсетний. Друк – лазерний. Друк арк. 9,25.
Наклад 200 прим. Зам. № 66/172-2-2014. Ціна договірна.

Дизайн та оформлення обкладинки ФОП Тимченко А.М. 61124, Україна, м. Харків-124, а/с 2249
Надруковано ТОВ "Друкарня "Мадрид"", м. Харків, вул. Ольмінського, 11

ЗМІСТ

Електротехніка. Визначні події. Славетні імена

Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса	3
--	---

Електричні машини та апарати

Авдеева Е.А., Ставинский Р.А. Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов	14
Бондар Р.П., Чеботарун І.С., Подольцев О.Д. Моделирование динамических характеристик нелинейной колебательной системы из магнитной пружиной. Часть 1	18
Вакарюк Т.В., Петренко Н.Я., Петренко А.Н. Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания.....	21
Верхола А.В. Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором	24
Волканин Е.Е., Некрасов А.В., Оксанич А.П., Ляшенко В.П. Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации	28
Doležel I., Karban P., Mach F. Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets	32
Лушчик В.Д., Полезін С.Ю. Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками	37
Лушчик В.Д., Тимошенко В.О. Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок.....	40
Плюгин В.Е. Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм	44
Скрупская Л.С., Олейник А.А., Сахно А.А. Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока	48
Сьомка О.О., Прус В.В. Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову	52
Цодик И.А., Худобин К.В. Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя	56
Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В. Технично-економічні аспекти розвитку електромашиностроєння з урахування напрямків розвитку електроенергетики.....	60
Шуруб Ю.В. Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях	64
Ярымбаш Д.С. Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений керны в процессе графитации	66

Ювілеї

Данько Володимир Григорович (до 80-річчя з дня народження).....	71
Сосков Анатолий Георгиевич (к 75-летию со дня рождения).....	72
Розанов Юрий Константинович (к 75-летию со дня рождения)	73

TABLE OF CONTENTS

Electrical Engineering. Events. Famous Names

Baranov M.I. An anthology of outstanding achievements in science and technology. Part 19: Deep space study and exploration	3
---	---

Electrical machines and apparatus

Avdieieva E.A., Stavinskiy R.A. Watt loss in three-phase transformers with circular and hexagonal forming contours of twisted spatial magnetic core rods	14
Bondar R.P., Chebotarun I.S., Podoltsev A.D. Modeling of dynamic characteristics of a nonlinear oscillatory system with a magnetic spring. Part 1.....	18
Vakaruk T.V., Petrenko N.Ya., Petrenko A.N. Study of frequency-controlled asynchronous motor units temperature versus load and power supply type.....	21
Verkhola A.V. Determination of economically justified parameters of synchronous disconnection at low-voltage circuit switching via a synchronous vacuum contactor.....	24
Volkanin E.E., Nekrasov A.V., Oksanych A.P., Ljashenko V.P. Determination of nanoparticle force balance in an electrical magnetic separation system.....	28

Doležel I., Karban P., Mach F. Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets.....	32
Lushchik V.D., Polezin S.Yu. A reverse mode of three-phase asynchronous motors with hexaphase windings	37
Lushchik V.D., Tymoshchenko V.O. A 2-pole winding development technique for asynchronous machines with increased number of parallel branches.....	40
Plyugin V.Ye. Class structure of electromechanical energy converter models with UML-diagrams application	44
Skrupskaya L.S., Oliinyk A.O., Sakhno A.A. Model building for current transformer paper-oil insulation state diagnostics.....	48
Somka O.O., Prus V.V. Allowance for heat and vibration parameters variation of electric machines with extended failure interval.....	52
Tsodik I.A., Hudobin K.V. Adding effect of current displacement and magnetic circuit saturation in an asynchronous motor mathematical model.....	56
Shevchenko V.V., Milykh V.I., Pototskyi D.V. Technical and economic aspects of electric machine industry development with account of electric power development directions.....	60
Shurub Yu.V. Investigation of a three-phase-single-phase induction electric drive under stochastic loads	64
Yarymbash D.S. Identification of temperature dependences of center-punch specific electrical resistance during graphitization.....	66

Anniversaries

Dan'ko Volodymyr Grygorovych (on the 80th anniversary of his birth).....	71
Soskov Anatolyi Georgievich (on the 75th anniversary of his birth).....	72
Rozaov Yuri Konstantinovich (on the 75th anniversary of his birth).....	73

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання. Звертаємо вашу увагу, що починаючи з 2006 року журнал виходить шість разів на рік. Вартість передплати на 2014 рік – 173,10 грн., на два місяці – 28,85 грн., на чотири місяці – 57,70 грн., на шість місяців – 86,55 грн., на вісім місяців – 115,40 грн., на десять місяців – 144,25 грн. Передплатний індекс: 01216.

ШАНОВНІ АВТОРИ ЖУРНАЛУ!

Постановою президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 1-08/5 науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та перереєстровано постановою президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1. Журнал зареєстровано як фаховий з № 1 2002 року.

Починаючи з 2005 року згідно з договором між редакцією журналу "Електротехніка і Електромеханіка" та Всеросійським інститутом наукової та технічної інформації Російської академії наук (ВИНИТИ РАН), інформація про статті з журналу за відбором експертів ВИНИТИ розміщується у Реферативному журналі (РЖ) та Базах даних (БД) ВИНИТИ.

Починаючи з №1 за 2006 р. згідно з Наказом МОН України №688 від 01.12.2005 р. журнал надсилається до УкрІНТЕІ.

Електронна копія журналу "Електротехніка і Електромеханіка", зареєстрованому у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під стандартизованим кодом ISSN 2074-272X, надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і, починаючи з 2005 р., представлена на сайті бібліотеки (nbuv.ton.gov.ua) в розділі "Наукова періодика України", а також на офіційному сайті журналу (ie.khpi.edu.ua).

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodical Directory (ulrichsweb.serialssolutions.com), у всесвітній федеративний бібліотечний каталог OCLC WorldCat за № 851561709 (worldcat.org), індексується у наукометричних базах Index Copernicus (indexcopernicus.com), Російський Індекс Цитування – РИИЦ (elibrary.ru), Google Scholar (scholar.google.com) та входить до баз даних DOAJ (www.doaj.org), BASE (base-search.net), Scientific Indexing Services (sindex.org), CiteFactor (citefactor.org), DRIVER (www.driver-repository.eu), PBN (pbn.nauka.gov.pl), Research Bible (journalseeker.researchbib.com), DRJI (drji.org).

Звертаємо увагу авторів на необхідність оформлення рукописів статей відповідно до Вимог, які наведені на офіційному сайті журналу (ie.khpi.edu.ua), розміщеному на платформі "Наукова періодика України" (journals.uran.ua). Статті, оформлені згідно з Вимогами, будуть публікуватися у першу чергу.

:[. . .] . . . - /

" (SIEMA'2014), 23-24 2014 , 1

" - " , 123 //

(ISSN 2074-272X), 2. - , : " " ,

" , 2014. - . 60-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556106>]

:[. . .] . . . -

(.)/ " (SIEMA'2014), 23-24 2014 , 1 "

" , 123 //

(ISSN 2074-272X), 2. - , : " " , " , 2014. - . 60-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556106>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Milykh V.I., Pototskyi D.V. (2014) Technical and economic aspects of electrical machines-building industry development taking into account the directions of electric power engineering development (rus.) / Proceedings of the International Symposium "Problems of Improving Electric Machines and Apparatuses. Theory and Practice" (SIEMA'2014), October 23-24, 2014, Section 1 "Problems of the Theory and Practice of Electric Machines", Report No. 123 // Electrical Engineering and Electromechanics (ISSN 2074-272X), 2, pp. 60-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556106>]

A critical assessment of the existing views on the world energetics development prospects is an integral part of independent policy elaboration in this field for any state. Consideration of prospective power industry development options is a determinative factor in electrical machines-building progress as a generation system production industry.

Keywords: energetics, economics, environmental safety, electrical machines-building industry, turbogenerators.

: <http://eie.khpi.edu.ua/issue/view/1351/showToc>
<http://eie.khpi.edu.ua/article/view/23895>
<http://eie.khpi.edu.ua/index.php/2074-272X/article/view/23895/21469>
<http://eie.khpi.edu.ua/article/download/2074-272X.2014.2.14/21469>
<https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.2.14>

"": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12758>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12758/1/EE_2014_2_Shevchenko_Tekhniko.pdf

"": <http://archive.kpi.kharkov.ua/files/40929/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/40929/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/_/eie/2014/2/21469.pdf

"":
http://web.kpi.kharkov.ua/el mash/wp-content/uploads/sites/108/2017/11/Milyh_99.pdf

:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/elem_2014_2_16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/elem_2014_2_16.pdf

(elibrary.ru): <https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953333&selid=21399298>
<https://elibrary.ru/item.asp?id=21399298>
https://elibrary.ru/download/elibrary_21399298_93850076.pdf

:
<https://cyberleninka.ru/article/n/tehniko-ekonomicheskie-aspekty-razvitiya-elektromaschinostroeniya-s-uchetom-napravleniy-razvitiya-elektroenergetiki>

Open Academic Journals Index:
<http://oaji.net/articles/2014/806-1399123295.pdf>

Proquest:
<https://search.proquest.com/openview/0a4f05a98460bcf89c50eeb7e9d6122e/1>

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Критична оцінка існуючих поглядів на перспективи розвитку світової енергетики є невід'ємною частиною вироблення самостійної позиції будь-якої держави з цього питання. Розгляд перспективних шляхів розвитку електроенергетики є визначальним чинником розвитку електромашинобудування, як галузі, що створює генеруючі системи.

Критическая оценка существующих взглядов на перспективы развития мировой энергетики является неотъемлемой частью выработки самостоятельной позиции любого государства по этому вопросу. Рассмотрение перспективных путей развития электроэнергетики является определяющим фактором развития электромашиностроения, как отрасли, создающей генерирующие системы.

ВВЕДЕНИЕ

Определяющую роль в развитии современной энергетики имеют два аспекта: наличие долгосрочных устойчивых источников энергии и их экологическая безопасность. Проблемы устойчивого и безопасного развития энергетики неразрывно связаны с общемировыми, глобальными проблемами, такими, как изменение климата, устойчивое развитие экономики, сокращение уровня бедности и обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Это определяет направления и приоритеты развития мировой экономики и промышленности, технологические, ресурсные и экологические возможности, энергетические, политические, демографические и социокультурные проблемы, а также необходимость учета взаимного влияния всех указанных факторов друг на друга. Для решения этих задач наиболее целесообразно применять комплексный подход, т.е. вести непрерывный учет и оценку возможного совместного развития вышеперечисленных направлений, использовать сценарный подход – взаимосвязь демографических, экономических, технологических, политических, экологических и энергетических трендов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время главная задача – предотвращение экологического кризиса. Поэтому основным направлением развития энергетики следует принять то направление, которое сможет опираться на технологии и источники, не добавляющие энергию в биосферу Земли. Целесообразно рассматривать и определять комплексный подход к глобальным путям устойчивого развития энергетики и направления, по которым должны идти исследования, [1].

СВЯЗЬ ГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМ С РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

В рамках Киотского протокола и пост-Киотских соглашений, национального экологического законодательства создаются правовые и экономические механизмы, которые стимулируют процесс перехода к энергетике нового типа. В Украине износ электрооборудования тепловых электростанций и промышленных предприятий достигает 100 %, т.е. необходима немедленная модернизация или замена этого оборудования. Поэтому следует вести работы по рассмот-

рению перспективных направлений развития электроэнергетики, которое будет включать решение проблем энергосбережения с учетом перспектив развития и внедрения нового оборудования и современных технологий. Электроэнергетическая система Украины довольно мощная и составляет 52 млн. кВт, в т.ч. тепловых электрических станций (ТЭС) – 30,9 млн. кВт (39,4 %), атомных – 13,8 млн. кВт (52 %) и гидроэлектростанций – 4,7 млн. кВт (9 %).

Современная энергетика основана на сжигании ископаемого топлива, транспортируемого на большие расстояния, и на потреблении больших объемов энергии при сравнительно слабом управлении энергетическими потоками. А также в настоящее время растет значимость возобновляемой энергетики: мировая мощность ветроэлектростанций (ВЭС) возросла с 18 до 160 ГВт, солнечных, в том числе фотовольтаических электростанций, – от 1,8 до 22,9 ГВт. К концу 2000-х годов возобновляемые источники энергии вышли на первое место в приросте мощностей в мире (в 2009 году 40 %). Эта тенденция сохраняется.

Но проблемным остается выбор типа генератора для ветроэнергетических установок (ВЭУ): анализ конструкций ВЭУ и разработка технических решений, направленных на повышение их КПД и снижение порога минимальной скорости ветра для обеспечения номинального режима работы ВЭУ и расширение территории их возможного использования.

В первых ВЭУ всех типов и мощностей использовали, в качестве генерирующей единицы, асинхронную машину (АМ) – асинхронный генератор (АГ). Действительно, АМ – самые простые при расчете, проектировании, изготовлении и обслуживании, надежные, дешевые, легкие (кВт/кг) машины. Но при использовании их в автономном генераторном режиме, нуждаются в источнике реактивной энергии. Последнее значительно снижает надежность всей установки в целом, [1, 5].

Оценка мирового рынка позволяет говорить о том, что для удаленных потребителей энергии (поселки в горах, степях, отдельные фермерские хозяйства, кордоны лесников и т.д.) в среднем достаточно 1 кВт/чел. Поэтому для Украины, России, стран Ближнего Востока (Афганистан, Иран, Индия и др.) с рас-средоточенным населением по большой территории

необходимы установки небольшой мощности (5÷10 кВт). Для европейских стран целесообразны ВЭУ мощностью до 100÷150 кВт. Преимущество ветроэнергетики – возможность размещения электроустановок в непосредственной близости к потребителю. На мировом рынке в настоящее время удельная стоимость ВЭУ составляет около 1100÷1200 долл. за установленный кВт мощности. Поэтому при создании новых типов ВЭУ стоит задача снижения стоимости до 900÷1000 долл./кВт. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ВЭУ могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4÷5 м/с, [5].

Правильная оценка существующих статистических данных по применению разного типа электрических генераторов переменного тока в ВЭУ разной мощности, с учетом знаний условий эксплуатации и рода нагрузки, позволит максимально использовать потенциал ветрового потока, повысить надежность и КПД ВЭУ, получить экономический эффект. После проведенного анализа литературы, что сравнительный анализ разных типов электрических генераторов с точки зрения влияния скорости ветра на энергетические параметры проведен не был.

Для рассмотрения зависимости работы АГ и его энергетических параметров от скорости ветра и возможности повышения КПД воспользуемся зависимостью выработанной мощности генератора от скорости ветра и других параметров:

$$P = C_p \cdot \frac{\rho v^3}{2} \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot \eta_{эл} \cdot \eta_{мех}, \text{ Вт},$$

где C_p – коэффициент использования энергии ветра; ρ – плотность воздуха ($\rho = 1,23 \text{ кг/м}^3$ при температуре $t = 15 \text{ }^\circ\text{C}$ и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.); v – скорость ветра, м/с; D – диаметр ветроколеса, м; $\eta_{эл}$ – КПД электрического генератора, о.е.; $\eta_{мех}$ – КПД механической части ВЭУ.

Скорость ветра в момент времени t носит случайный характер и определяется на основании наблюдений и/или, с определенной точностью, прогнозируется. Проанализируем изменение энергетических параметров для генераторов ВЭУ разных типов в зависимости от скорости ветра. При рассмотрении энергетических соотношений считаем, что можно пренебречь потерями в системах и что коэффициент мощности постоянный.

Уравнение баланса мощностей для автономной системы электроснабжения с АГ, который самовозбуждается от включенных в цепь обмотки статора конденсаторов, представим в виде:

$$m_1 U_1 \cdot I \cdot \cos \varphi_1 = m_H U_H \cdot I_H \cdot \cos \varphi_H; \quad (1)$$

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 C} - I_H^2 \omega_1 L \right] = Q_{AG}; \quad m_1 \cdot \frac{I_k^2}{\omega_1 C} = Q_{AG}; \quad (2)$$

$$m_1 \cdot \frac{I_k^2}{\omega_1 \cdot C} + m_1 \cdot I_H^2 \cdot \left[\frac{1}{\omega_1 \cdot C_k} - \omega_1 \cdot L \right] = Q_{AG}; \quad (3)$$

$$\frac{m_1}{\omega_1} \cdot \left[\frac{I_k^2}{C} + \frac{I_k^2}{C_k} \right] = Q_{AG}, \quad (4)$$

где I_1, I_H, I_k – токи статора АГ, нагрузки и запитывающих конденсаторов соответственно; ω_1 – угловая

частота напряжения генератора, 1/с; L – индуктивность нагрузки, Гн; C, C_k – емкость шунтирующих и компаундирующих конденсаторов, мкФ; φ_1, φ – фазовые углы сдвига генератора и нагрузки; m_1 – количество фаз обмотки статора генератора.

Электромагнитная активная мощность генератора, кВт

$$P_{эм} = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1.$$

Реактивная мощность генератора, квар

$$Q_{AG} = m_1 U_1 I_1 \sin \varphi_1.$$

Уравнение (1) является уравнением баланса активных мощностей. Оно справедливо для любой автономной системы с АГ с самовозбуждением. Уравнения (2÷4) выражают баланс реактивных мощностей при активно-индуктивной или активной нагрузке и при использовании в генераторной установке только шунтирующих или компаундирующих конденсаторов.

Уравнение баланса реактивной мощности является правильным для автономной системы лишь в том случае, если для выравнивания частоты у потребителей автономной системы не применяется вставка выпрямитель-инвертор. Если данная вставка есть, то балансы реактивной мощности составляем отдельно для АГ с цепью его возбуждения и для автономной электрической цепи с компенсаторами реактивной мощности для обеспечения высоких качеств электроэнергии. При совместной параллельной работе генераторов на активно-индуктивную нагрузку их активные мощности складываются, а реактивная мощность системы равняется суммарной реактивной мощности шунтирующих и компаундирующих конденсаторов. Из выражения баланса реактивной мощности для активно-индуктивной нагрузки, (2), можно найти значение угловой частоты напряжения:

$$\begin{aligned} \omega_{1,2} &= \frac{-Q_{AG} \cdot C + \sqrt{(Q_{AG} \cdot C)^2 + 4m_1 \cdot I^2 \cdot L \cdot C \cdot m_1 \cdot I_k^2}}{2m_1 \cdot I^2 \cdot L \cdot C} = \\ &= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 \cdot I_H^2 \cdot L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 \cdot I_H^4 \cdot L^2} + \frac{4m_1^2 \cdot I_H^2 \cdot L \cdot C \cdot I_k^2}{4m_1^2 \cdot I_H^4 \cdot L^2 \cdot C^2}} = \\ &= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 \cdot I_H^2 \cdot L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 \cdot I_H^4 \cdot L^2} + \frac{I_k^2}{I_H^2 \cdot L \cdot C}} = \\ &= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 \cdot I_H^2 \cdot L} + \frac{1}{I_H} \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 \cdot I_H^2 \cdot L^2} + \frac{I_k^2}{L \cdot C}}, \end{aligned}$$

где f – частота сети, Гц, $f = \omega_1 / 2\pi$.

Из уравнения электромагнитного момента $M_{эм}$ для АГ найдем зависимость напряжения на зажимах АГ от активной его мощности:

$$M_{эм} = \frac{P_{эм}}{2\pi \cdot f};$$

$$U_{1H} = \sqrt{\frac{P_{эм} \cdot S \cdot \left((R_1 + \frac{R_2'}{S}) + (X_1 + X_2')^2 \right)}{m_1 \cdot p R_2'}}$$

где p – число пар полюсов; S – скольжение ($S_H = 0,05 \div 0,08$), о.е.; R_1 – активное сопротивление обмотки статора, Ом; R_2' – приведенное активное сопротивление обмотки ротора, Ом; X_1 – реактивное сопротивление обмотки статора, Ом; X_2' – приведенное реактивное сопротивление обмотки ротора, Ом.

Как уже было указано выше, для работы АМ в генераторном режиме необходим источник реактивной мощности. Значение емкости, необходимой для возбуждения генератора при данной частоте:

$$C = \frac{1}{(2\pi \cdot f_1)^2 (L_1 + L_m)},$$

где L_1 и L_m – соответственно индуктивность обмотки статора и намагничивающего контура генератора, Гн.

В общем случае, емкость, которая необходима для получения напряжения на генераторе при заданном значении реактивной нагрузки Q_c , определяется:

$$Q_c = m_1 \cdot U_c^2 / X_c = Q_\Gamma + Q_H = P_{AG} \cdot \operatorname{tg} \varphi_\Gamma + P_H \cdot \operatorname{tg} \varphi_H, \text{ вар};$$

$$\text{Примем } P_{AG} = P_H = P_{ном}$$

$$X_c = 1/(\omega_1 \cdot C) = 1/(2\pi f_1 \cdot C), \text{ Ом.}$$

Тогда окончательное значение емкости, необходимой для работы АГ с переменной частотой вращения приводного двигателя:

$$C = P_{ном} \cdot (\operatorname{tg} \varphi_{AG} + \operatorname{tg} \varphi_H) / (2\pi \cdot f_1 \cdot m_1 \cdot U_c^2), \text{ Ф},$$

где $P_{ном}$ – мощность, которая отдается генератором потребителю, Вт; U_c – напряжение конденсаторов, В; f_1 – частота вырабатываемого тока, Гц; φ_Γ и φ_H – углы сдвига фаз между напряжением генератора и нагрузкой; $U_\Gamma = U_c$ напряжения на генераторе и нагрузке, В.

Исследования показали, что автономные АГ целесообразно использовать при значениях

$$n_{AG} / n_{ном} \geq 0,9.$$

При меньших n_{AG} величина необходимой емкости быстро растет и генератор почти полностью загружается реактивным током.

В наше время значительный интерес вызывает возможность использования синхронных генераторов (СГ) с постоянными магнитами. Развитие технологий позволяет постоянным магнитам конкурировать с обычной электромагнитной системой возбуждения, а надежность и отсутствие потерь позволяют говорить об их преимуществе. Поэтому в диапазоне мощностей от 1 кВт до 50 кВт наибольшее распространение в настоящее время получили СГ с постоянными магнитами, которые имеют высокую степень автономности, надежности, просты в исполнении, достаточно с высоким КПД. Пока они достаточно дорогие в изготовлении, но преимущества в эксплуатации отвечают современной тенденции развития техники, [1].

Общемировой задачей в настоящее время является энергосбережение, поэтому одним из перспективных направлений можно считать использование сверхпроводников в электротехническом оборудовании, особенно, на базе высокотемпературных сверхпроводников, [2]. Это направление требует значительной НИР по созданию новых типов генераторов.

Вторым возможным направлением регулирования реактивной мощности в энергосистемах может быть пересмотр режимов работы ТГ на блоке, а именно пересмотр необходимости эксплуатации ТГ в режиме перевозбуждения для обеспечения устойчивой работы и перевод ТГ в режим недовозбуждения. Это позволит изменить характер режима работы ТГ относительно сети – он перестанет генерировать в сеть реактивную энергию, но забирает ее из сети, разгружая последнюю от емкостных токов. В настоящее время эксплуатация ТГ в режиме недовозбуждения запрещена. Но, по нашему мнению, это положение требует корректировки.

Режим работы ТГ в асинхронном режиме относится к аномальным режимам работы. Он может быть вызван значительными аварийными перегрузками, потерей возбуждения, работой с недовозбуждением, асинхронным ходом, работой при отказе системы охлаждения, а также при значительных величинах несинусоидальности и несимметрии напряжения в сети. Также асинхронный режим появляется при потере возбуждения, а также при выпадении машины из синхронизма, связанном с колебаниями нагрузки в энергосистеме. ТГ имеют крутую и "жесткую" асинхронную характеристику со значительным по величине максимальным моментом. Поэтому для них, по условиям нагрева статора, допускается относительно продолжительная (до 30 мин.) работа в асинхронном режиме со сниженной нагрузкой (до 50 %). Как положительный аспект при этом следует отметить, что в асинхронном режиме ТГ потребляют значительную реактивную мощность из сети, что важно при современном состоянии электрических сетей Украины, изменении характера электроприемников [2, 3]. Переход ТГ в индуктивный режим относительно сети позволит разгружать сеть от емкостных токов и стабилизировать ее параметры. Изменения величины и характера нагрузки, большие "провалы" и ярко выраженные "пики" энергопотребления, значительный вклад в энергосистему ТЭС с практически полностью изношенным оборудованием приводит к тому, что частота тока в электросети Украины последние годы находится на уровне 49,2÷49,5 Гц [2, 3]. Такое снижение частоты опасно для работы всей энергосистемы и электрооборудования. Например, при снижении частоты в сети до 49 Гц реакторы энергоблоков АЭС должны разгружаться до 10 % номинальной тепловой мощности, а это может повлечь дополнительное увеличение дефицита мощности и создать аварийную ситуацию в энергосистеме. В ЕЭС России ситуация более стабильная, частота поддерживается в более узких границах, и пределы наибольших отклонений частоты от 50 Гц меньше: ±0,15 Гц, – и наблюдаются лишь у часа утренних пиков нагрузки [2, 3]. К изменению частоты также приводит небаланс реактивной энергии в сети. Кроме проблемы поддержки уровня частоты, существует и задача поддержки величины напряжения в сети. Изменения нагрузки в энергосистемах с линиями 330÷750 кВ вызывают появление избытков реактивной мощности на уровне сотен Мвар и, соответственно, вызывают рост напряжения в линиях. Регулирование напряжения может осуществляться эффективно во всех режимах ТГ по активной и реактивной нагрузке (включая режим компенсатора при полном потреблении реактивной мощности) и не влияет на общую устойчивость генератора.

Чтобы нормализовать напряжение на станциях и в сети необходимо осуществлять регулировку с компенсацией избытков реактивной (емкостной) мощности. Для решения этой проблемы недостаточно наличие установленных реакторов, трансформаторов и автотрансформаторов с РПН. Существующие проблемы могут дополнительно осложняться при эксплуатации энергосистем без надлежащего взаимодействия компаний, которые генерируют и передают, [3].

Удельная стоимость сооружения нового узла компенсации реактивной мощности с установкой СК или статических преобразователей равна 40÷50 дол/квар. В то же время, использование в качестве компенсирующих систем СГ, установленных на электростанциях и отработавших свой срок функционирования, будет на порядок ниже.

ВЫВОДЫ

1. Совершенствование и развитие электроэнергетики требует непрерывного развития и совершенствования конструкций и принятие новых технических решений при изготовлении генераторов.

2. Необходим достаточный резерв генерирующих мощностей (в т.ч. маневренных) для увеличения пропускной способности электрических сетей, особенно межсистемных и магистральных, для поддержки надежности и безопасности энергоснабжения на надлежащем уровне.

3. Такое разнообразие требований и направлений соответственно определяет разнообразие номенклатуры генераторов для ТЭС, АЭС, ВЭС, генераторов с использованием сверхпроводников. Кроме того, в классической теории электромашиностроения наметились собственные значительные перемены, которые определили спектр работ по совершенствованию типов и конструкций ТГ энергосистемы:

- экономическое состояние в государстве определило приоритет проведения работ по реабилитации работающих на базе современных приемов диагностики, ремонтных работ над полной заменой устаревшего электрооборудования. При проведении реабилитационных работ необходимо внедрение новых технологических приемов, материалов, что позволит повысить мощность ТГ без существенных изменений геометрии машины. Также целесообразна оценка возможности замены хладагентов генератора, например, замена водорода воздухом, что позволит упростить конструкцию ТГ, повысить его пожаро- и взрывобезопасность. Например, проведено успешное усовершенствование ТГ мощностью 200 МВт ГП завод "Электротяжмаш". Их мощность удалось увеличить на 15-20 %, а коэффициент готовности довести до 0,999, что соответствует уровню лучших мировых стандартов. На ТЭС Украины установлено 76 ТГ единичной мощностью 200 и 300 МВт. Проведение модернизации на этих ТГ может обеспечить суммарный прирост мощности приблизительно до 4000 МВт, что эквивалентно строительству новой крупной ТЭС;

- развитие и повышение мощности энергосетей Украины сделало возможным проведение работ по повышению установленной единичной мощности ТГ на электростанциях. Успешно ведутся работы по созданию ТГ мощностью 1500 МВт для АЭС [3]. Практическое внедрение в настоящее время ограничивают только сопутствующие отрасли: возможности турбин и ядерных реакторов (для АЭС);

- необходимость регулирования реактивной мощности в энергосистемах поставила вопрос о поиске новых компенсационных устройств. Возможными решениями может стать перевод в режим СК турбоге-

нераторов сравнительно небольшой мощности (до 200 МВт), отработавших срок эксплуатации;

- для ВЭУ всего диапазона мощностей в настоящее время используют асинхронные генераторы (АГ). Это требует дополнительных исследований поведения АГ при эксплуатации в единой энергосистеме, а также при автономной установке;

- (10÷15) % всей производимой в мире электроэнергии расходуется на потери, на нагрев медных и алюминиевых проводов, поэтому использование сверхпроводящих генераторов, а, что еще более перспективно, всего электроэнергетического цикла (генератор, шинопроводы, трансформаторы, передающие сети, коммутационная, защитная и измерительная аппаратура), требует непрерывных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины // Збірник наукових праць Донецького Інституту залізничного транспорту. – №29. – 2012. – С. 77-81.
2. Шевченко В.В., Минко А.Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ "ХПИ". – №3 – 2010. – С. 108–112.
3. Шевченко В.В. Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации // Системы обробки інформації. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Харків. – 2012 – Вип. 7 (105). – С. 152-155.

Bibliography (transliterated): 1. Shevchenko V.V. The ways overcome possible energy crisis in the power system of Ukraine. *The Collection of proceedings of Donetsk Institute of railway transport*, 2012, no.29, pp. 77-81. 2. Shevchenko V.V., Minko A.N. The comparative evaluation of turbogenerators mass and size parameters with air and hydrogen cooling systems. *Bulletin of NTU "KhPI"*, 2010, no.3, pp. 108-112. 3. Shevchenko V.V. The ways to increase turbogenerators power in the execution works during the rehabilitation. *The systems of information processing. The collection of scientific works Kharkov Air Forces University*, 2012, no.7 (105), pp. 152-155.

Поступила (received) 02.10.2013

Шевченко Валентина Владимировна¹, к.т.н., доц.,
Мильх Владимир Иванович¹, д.т.н, проф.,
Потоцкий Дмитрий Васильевич¹,

¹Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт",
61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21,
тел/phone +38 057 7076514,
e-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua, zurbagan_@mail.ru

V.V. Shevchenko¹, V.I. Milykh¹, D.V. Pototskyi¹
¹National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
21, Frunze Str., Kharkiv, 61002, Ukraine

Technical and economic aspects of electric machine industry development with account of electric power development directions.

A critical assessment of the existing views on the world energy development prospects is an integral part of independent policy elaboration in this field for any state. Consideration of prospective power industry development options is a determinative factor in electric machine-building progress as a generation system production industry.

Key words – power engineering, environmental safety, electrical machinery, turbogenerator, comprehensive approach, economy.

No 2 (2014)

Table of Contents

Electrical Engineering. Great Events. Famous names

- [An anthology of outstanding achievements in science and technology. Part 19: Deep space study and exploration](#) [PDF](#)
(Русский)
M. I. Baranov 3-13

Electrical Machines and Apparatus

- [Watt loss in three-phase transformers with circular and hexagonal forming contours of twisted spatial magnetic core rods](#) [PDF](#)
(Русский)
E. A. Avdieieva, R. A. Stavinskiy 14-17
- [Modeling of dynamic characteristics of a nonlinear oscillatory system with a magnetic spring. Part 1.](#) [PDF](#)
(Українська)
R. P. Bondar, I. S. Chebotarun, A. D. Podoltsev 18-20
- [STUDY OF FREQUENCY-CONTROLLED ASYNCHRONOUS MOTOR UNITS TEMPERATURE VERSUS LOAD AND POWER SUPPLY TYPE](#) [PDF](#)
(Русский)
T. V. Vakaruk, N. Ya. Petrenko, A. N. Petrenko 21-23
- [Determination of economically justified parameters of synchronous disconnection at low-voltage circuit switching via a synchronous vacuum contactor](#) [PDF](#)
(Русский)
A. V. Verkhola 24-27
- [Determination of nanoparticle force balance in an electrical magnetic separation system.](#) [PDF](#) (Русский)
E. E. Volkanin, A. V. Nekrasov, A. P. Oksanych, V. P. Ljashenko 28-31
- [Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets](#) [PDF](#)
Ivo Doležel, Pavel Karban, Frantisek Mach 32-36
- [A REVERSE MODE OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH HEXAPHASE WINDINGS](#) [PDF](#)
(Українська)
V. D. Lushchik, S. Yu. Polezin 37-39
- [A 2-pole winding development technique for asynchronous machines with increased number of parallel branches](#) [PDF](#)
(Українська)
V. D. Lushchik, V. O. Tymoshchenko 40-43
- [Class structure of electromechanical energy converter models with UML-diagrams application](#) [PDF](#)
(Русский)
V. E. Pliugin 44-47
- [Model building for current transformer paper-oil insulation state diagnostics](#) [PDF](#) (Русский)
L. S. Skrupskaya, A. O. Oliinyk, A. A. Sakhno 48-51
- [Allowance for heat and vibration parameters variation of electric machines with extended failure interval](#) [PDF](#)
(Українська)
O. O. Somka, V. V. Prus 52-55
- [Adding effect of current displacement and magnetic circuit saturation in an asynchronous motor mathematical model](#) [PDF](#)
(Русский)
I. A. Tsodik, K. V. Hudobin 56-59

[Technical and economic aspects of electric machine industry development with account of electric power development directions](#) [PDF](#)
(Русский)
V. V. Shevchenko, V. I. Milykh, D. V. Pototskyi 60-63

[Investigation of a three-phase-single-phase induction electric drive under stochastic loads](#) [PDF](#)
(Українська)
Yu. V. Shurub 64-65

[Identification of temperature dependences of center-punch specific electrical resistance during graphitization](#) [PDF](#)
(Русский)
D. S. Yarymbash 66-70

№ 2 (2014)

Зміст

Електротехніка. Визначні події. Славетні імена.

[АНТОЛОГИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ. ЧАСТЬ 19: ИЗУЧЕНИЕ И ПОКОРЕНИЕ ДАЛЬНЕГО КОСМОСА](#) [PDF](#)
(Русский)
M. I. Baranov 3-13

Електричні машини та апарати

[ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ С КРУГОВЫМИ И ШЕСТИГРАННЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ КОНТУРАМИ СТЕРЖНЕЙ ВИТЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ](#) [PDF](#)
(Русский)
E. A. Avdieieva, R. A. Stavinskiy 14-17

[МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІЗ МАГНІТНОЮ ПРУЖИНОЮ. ЧАСТИНА 1](#) [PDF](#)
R. P. Bondar, I. S. Chebotarun, A. D. Podoltsev 18-20

[ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ УЗЛОВ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ И ТИПА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ](#) [PDF](#)
(Русский)
T. V. Vakaruk, N. Ya. Petrenko, A. N. Petrenko 21-23

[ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИНХРОННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ КОММУТАЦИИ НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ СИНХРОННЫМ ВАКУУМНЫМ КОНТАКТОРОМ](#) [PDF](#)
(Русский)
A. V. Verkhola 24-27

[ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА НАНОЧАСТИЦУ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ](#) [PDF](#)
(Русский)
E. E. Volkanin, A. V. Nekrasov, A. P. Oksanych, V. P. Ljashenko 28-31

[INDUCTION HEATING OF ROTATING NONMAGNETIC BILLET IN MAGNETIC FIELD PRODUCED BY HIGH-PARAMETER PERMANENT MAGNETS](#) [PDF](#)
(English)
Ivo Doležel, Pavel Karban, Frantisek Mach 32-36

<u>РЕВЕРС ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ШЕСТИФАЗНИМИ ОБМОТКАМИ</u>	PDF
V. D. Lushchik, S. Yu. Polezin	37-39
<u>МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ДВОПОЛЮСНИХ ОБМОТОК АСИНХРОННИХ МАШИН ІЗ ЗБІЛЬШЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ ПАРАЛЕЛЬНИХ ГІЛОК</u>	PDF
V. D. Lushchik, V. O. Tymoshchenko	40-43
<u>КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UML-ДИАГРАММ</u>	PDF (Русский)
V. E. Pliugin	44-47
<u>ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА</u>	PDF (Русский)
L. S. Skrupskaya, A. O. Oliinyk, A. A. Sakhno	48-51
<u>УРАХУВАННЯ ЗМІНИ ТЕПЛОВИХ ТА ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ІЗ ТРИВАЛИМ НАПРАЦЮВАННЯМ НА ВІДМОВУ</u>	PDF
O. O. Somka, V. V. Prus	52-55
<u>УЧЕТ ЭФФЕКТА ВЫТЕСНЕНИЯ ТОКА И НАСЫЩЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ</u>	PDF (Русский)
I. A. Tsodik, K. V. Hudobin	56-59
<u>ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ</u>	PDF (Русский)
V. V. Shevchenko, V. I. Milykh, D. V. Pototskyi	60-63
<u>ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ СТОХАСТИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ</u>	PDF
Yu. V. Shurub	64-65
<u>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ УДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КЕРНА В ПРОЦЕССЕ ГРАФИТАЦИИ</u>	PDF (Русский)
D. S. Yarymbash	66-70

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

Національна академія наук України
Державна установа "Інститут технічних проблем
магнетизму Національної академії наук України"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2014

ПРОГРАМА

Харків – 2014

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2014)

Симпозиум відбудеться 23 – 24 жовтня 2014 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23.10.2014 р. – четвер

9:00 - 16:00	Заїзд та розміщення учасників Реєстрація учасників
12:00 – 15:00	Екскурсія на НВО "Вертикаль"
13:00 - 14:00	Обід
15:00 - 16:00	Нарада завідувачів кафедр
16:00 - 18:30	Відкриття симпозиуму Пленарне засідання
19:00 - 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

24.10.2014 р. – п'ятниця

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 17:00	Засідання секцій
17:00 - 18:00	Пленарне засідання
18:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська, англійська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"

Телефони для довідок:

(057) 707 62 81, 097 460 42 77.

Факс: (057) 707 66 01.

web.kpi.kharkov.ua/siema

E-Mail – varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму
Національної академії наук України" (Харків)

Члени організаційного комітету

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГРНЯК Михайло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШИН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Зміст освіти за напрямками підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

четвер

23 жовтня 2014 г., 12:00 – 15:00

четвер

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на НВО "Вертикаль".

четвер

23 жовтня 2014 г., 15:00 – 16:00

четвер

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

Обговорення Закону України "Про вищу освіту"

Дискусія

четвер

23 жовтня 2014 г., 16:00 – 18:30

четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Омельяненко В.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Перспективные технологии на электротранспорте.
3. **Титар С.Я.** (АВМ "АМПЕР", Кременчук) Компания АВМ "АМПЕР" – лидер электротехнической отрасли Украины
4. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Стандарты ДСТУ ІЕС: хата без фундамента ...
5. **Болюх В.Ф.** (НТУ "ХПИ", Харьков) ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition.
6. **Розов В.Ю.** (ГУ "ИТПМ НАНУ", Харьков) Об усовершенствовании структуры и программы симпозиума SIEMA.

п'ятниця

24 жовтня 2014 г., 10:00 – 13:00

п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Васьковський Ю.М.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Методика расчета тепловых сопротивлений статора и ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя.
2. **Лущик В.Д.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ) Вентильні індукторні генератори радіального збудження з суміщеними обмотками.
3. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз динаміки електромагнітних і силових процесів в турбогенераторі.
4. **Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Складові втрати електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
5. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Моделирование функциональной взаимосвязи массогабаритных показателей конструктивных частей турбогенераторов.
6. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Analysis of the wave process in the laminated core of the pulsed magnetic devices.
7. **Юхимчук В.Д., Наний В.В., Егоров А.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Потери мощности и тепловое состояние двигателя с катящимся ротором.
8. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашинна" Харьков) Анализ свойств и определение возможности применения аморфной стали в магнитных системах электрических машин и аппаратов.
9. **Ромашихіна Ж.І.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Діагностика пошкодження стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора.
10. **Ломов С.Г., Гаевская Н.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Энергоактивный автомобильный амортизатор.
11. **Кулинченко Г.В., Леонтьев П.В., Коробов, А.Г., Свиноренко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства.

Дискусія

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. Мілих В.І.
Секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

1. **Васьковський Ю.Н., Цивинський С.С., Титко О.І.** (НТУУ "КПІ", ІЕД НАНУ, Київ) Вплив ексцентриситету ротора потужного гідрогенератора на його демпферну систему.
2. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харків) Выбор законов изменения управляющих параметров для качественного процесса пуска вентильно-индукторного двигателя.
3. **Плюгін В.Є.** (ДонДТУ, Алчевськ) Об'єктно-орієнтована польова модель електромеханічних перетворювачів енергії.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Комп'ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність.
5. **Матющенко О.В.** (ОНПУ, Одеса) Польові математичні моделі вентильних двигунів з постійними магнітами та їх порівняльний аналіз.
6. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Програмовані побудова графічних моделей та організація чисельно-польових розрахунків турбогенераторів.
7. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Multilayer structure of electrical conductivity for contact surface of railgun.
8. **Юхимчук В.Д., Лук'янчикова С.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Використання новітніх технологій при виробництві турбогенераторів.
9. **Шевченко В.В., Панченко М.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Системы комплексного обследования турбогенераторов для оценки возможности продления срока их эксплуатации.
10. **Калініченко А.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна
11. **Мирошніченко А.Г., Наний В.В., Дунев А.А., Масленников А.М., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Магнитные потоки рассеяния в двигателе с катящимся ротором.
12. **Голенков Г.М., Аббасян М.** Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме

Дискусія

1. **Doležel I., Karban P., Mach F.** (Czech Technical University, Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Thermomechanics), Praha, University of West Bohemia, Czech Republic Plzeň) Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets.
2. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
3. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Новые подходы при построении магнитопроводов силовых трансформаторов.
4. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Массоистомостные показатели пространственных аксиальных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых магнитопроводов.
5. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов.
6. **Афанасов А.М.** (ДНУЖТ, Днепропетровск) Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин.
7. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора.
8. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние температуры нагрева контактной системы вакуумного выключателя на статические напряжения в материале вакуумного сильфона.
9. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя.
10. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Нестационарный нагрев движущихся объектов.
11. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет контактных давлений в механических системах с помощью программы COMSOL MULTIPHYSICS.
12. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет электромагнитных сил, действующих на тонкую ферромагнитную пластину в процессе магнитно-импульсной обработки.
13. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии.
14. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17: Изобретения в сварке материалов.
15. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 18: Ракетная техника и покорение ближнего космоса.
16. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса.
17. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 20: Изобретение компьютера и информационной сети интернет.

18. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 21: Искусственный интеллект и робототехника.
19. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Квантово-волновая природа электрического тока в металлическом проводнике и ее некоторые электрофизические макроявления.
20. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазматидов искусственной шаровой молнии.
21. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полувольт.
22. **Бедерак Я.С.** (Публичное акционерное общество "АЗОТ", Черкассы) Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утраченных данных технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях.
23. **Бирюлин В.И., Чернышев А.С., Горлов А.Н., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Сергеев С.А., Куделина Д.В.** (ЮЗГУ, Курск, Россия) Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика.
24. **Бойко Н.И., Евдошенко Л.С., Иванов В.М., Коняга С.Ф.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Электротехнология получения синтез-газа с использованием объёмных высоковольтных импульсных разрядов: коронного и барьерного.
25. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей.
26. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Шукин И.С.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического, электродинамического и электромагнитного типа.
27. **Бондар Р.П., Чеботарун І.С., Подольцев О.Д.** (КНУБА, Інститут електродинаміки НАН України, Київ) Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1.
28. **Бондаренко А.Ю., Финкельштейн В.Б., Степанов А.А.** (НТУ "ХПИ", ХНУХГ им. Бекетова, ХНАДУ, Харьков) Экспериментальная апробация электродинамической системы с прямым пропуском тока для внешней рихтовки автомобильных кузовов.
29. **Будашко В.В., Онищенко О.А.** (ОНМА, Одесса) Совершенствование системы управления подруливающим устройством комбинированного пропульсивного комплекса.
30. **Вакарюк Т.В., Петренко Н.Я., Петренко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ХНУХГ им. Бекетова, Харьков) Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания.
31. **Васильев Л.А., Мнускин Ю.В., Лужнев А.И.** (Донецкий национальный технический университет, Донецк) Универсальный вентильный реактивный двигатель с последовательным коммутационным буфером.
32. **Васьковский Ю.Н., Гайдено Ю.А., Русятинский А.Е.** (НТУУ "КПИ", Киев, ПАО "НПП "Смелянский электромеханический завод", Смела) Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами.
33. **Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А.** (НТУУ "КПИ", Киев) Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил.
34. **Веприк Ю.Н., Ганус О.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Контроль частоты в задачах математического моделирования и управления режимами электрических систем.

35. **Верхола А.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором.
36. **Власенко Р.В., Бялобржеський О.В.** (Кременчугський національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Алгоритм прогнозуемого управління трифазного силового активного фільтру.
37. **Волканин Е.Е., Некрасов А.В., Андрусенко А.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П.** (Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Кременчук) Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации.
38. **Гайдено Ю.А., Вишневецкий Т.С., Штогрин А.В.** (НТУУ "КПИ", Киев, ОП "Хмельницькая АЭС", Нетешин) 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора.
39. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме пуска.
40. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя.
41. **Галиновский А.М.** (НТУУ "КПИ", Киев) Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схематехнического моделирования.
42. **Галиновский А.М., Дубчак Е.М., Ленская Е.А.** (НТУУ "КПИ", Отдел НТ политики Департаменту технічної політики Національного агентства України по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, Киев) Реверсивные тиристорные преобразователи бесконтактных синхронных компенсаторов.
43. **Гетьман А.В.** (ГУ "ИТПМ НАН Украины", Харьков) Метод экспериментального определения магнитного момента на основе пространственного гармонического анализа сигнатур магнитной индукции.
44. **Голенков Г.М., Аббасян М.** (КНУБА, Киев) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с асиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
45. **Гребеников В.В., Прыймак М.В.** (Інститут електродинаміки НАНУ, Київ) Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности.
46. **Грищук Ю.С., Виговський В.С.** (НТУ "ХПИ", Харків) Модернізація систем керування живильними насосами енергоблоку потужністю 200 МВт.
47. **Грищук Ю.С., Звєгінцев О.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний лабораторний стенд для досліджень автоматичних вимикачів.
48. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену.
49. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Шафа керування обігрівом тунелів метрополітену з мікропроцесорним терміналом.
50. **Грищук Ю.С., Кругова О.С., Мельниченко В.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень електроконвекторів.
51. **Грищук Ю.С., Метлюк О.Ю.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень побутових холодильників.
52. **Грищук Ю.С., Уткін М.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний розчеплювач автоматичних вимикачів.
53. **Гуньо В.И., Дмитришин А.Я., Онищенко Л.И., Перекупка И.А., Топоров С.О.** (Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Ніколаєв) Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика.
54. **Дегтев В.Г., Лаврук И.С.** (ОНПУ, Одесса) Синтез гомологических рядов многофазных обмоток и их гармонический анализ.
55. **Дзенис С.Е.** (ПАО "Электромашина", Харьков) Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей.

76. **Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г., Руденко С.С.** (НИПКИ НТУ "ХПИ", Харьков) К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок.
77. **Костюков В.В., Канов Л.Н.** (Севастопольский национальный технический университет, Севастополь) Визуальное построение характеристических уравнений линейных электрических цепей.
78. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя.
79. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Повышение точности при оценке компонент напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля.
80. **Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Котляров Д.А.** (ГУ "ИТПМ НАН Украины", Харьков) Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций.
81. **Кулинченко Г.В., Багута В.А.** (Сумский государственный университет, Сумы) Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок.
82. **Кутик А.А., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ путей увеличения механической монолитности и прочности обмоток печных трансформаторов.
83. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної індукції.
84. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної сили.
85. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Законы аналізу електротехнічних мереж.
86. **Левков В.В.** (Національної академії Держприкордонслужби України, Хмельницький) Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону.
87. **Лущик В.Д., Варварський А.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Електромашина", Харків) Стартер-генератор для вертольотів.
88. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ДонДТУ, Алчевськ) Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками.
89. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю., Антипо Г.С.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Стахановський завод технічного вуглецю", Стаханов) Передчасний вихід з ладу обмоток двополюсних асинхронних двигунів середньої потужності.
90. **Лущик В.Д., Тимощенко В.О.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Луганський енергозавод", Луганськ) Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок.
91. **Мазуренко Л.И., Джюра А.В., Романенко В.И.** (ИЭД НАН Украины, Киев) Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами.
92. **Маляр В.С., Добушовська І.А.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах.
93. **Мильх В.И., Дубяга Р.В., Дубяга С.В., Елагин Р.А., Кошевой О.П., Матвеев П.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчетная оценка эффективности работы асинхронных электродвигателей и синхронных компенсаторов в энергосистеме.
94. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора.

95. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки.
96. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевая оценка эффективности укорочения обмотки статора турбогенератора.
97. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов.
98. **Нижевский И.В., Нижевский В.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния увлажнения, просыхания или промерзания верхнего слоя земли на электрические характеристики заземляющего устройства.
99. **Нижевский И.В., Нижевский В.И., Шишигин С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харьков, ВГУ, Вологда, Россия) Исследование выравнивания электрических потенциалов по поверхности земли на занятой заземлителем территории.
100. **Осташевский Н.А., Петренко А.Н., Шайда В.П.** (НТУ "ХПИ", ХГУХ им. Бекетова, Харьков) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
101. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашина", Харьков) Анализ и исследование свойств аморфных сплавов.
102. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока.
103. **Петренко А.Н.** (ХГУХ им. Бекетова, Харьков) Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения.
104. **Петрушин В.С.** (ОНПУ, Одесса) Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использованием модифицированного критерия приведенных затрат.
105. **Петрушин В.С., Еноктаев Р.Н.** (ОНПУ, Одесса) Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей.
106. **Плюгин В.Е.** (ДонГТУ, Алчевськ) Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм.
107. **Поляков М.А., Василевский В.В.** (ЗНТУ, Запорожье) Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора.
108. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Применяемые типы генераторов и особенности их эксплуатации в ветроэлектростанциях.
109. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В., Масленников А.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Перспективы развития ветроэнергетики Украины.
110. **Резинкина М.М., Гринченко В.С., Кондусова Н.В.** (ДУ "Институт технічних проблем магнетизму Національної академії наук України", Українська державна академія залізничного транспорту, Харьков) Моделирование распределения однородного статического магнитного поля в окрестности стальной колонны.
111. **Розов В.Ю., Пелевин Д.Е., Левина С.В.** (ГУ "ИТПМ НАН Украины", Харьков) Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях.
112. **Сиротин Ю.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчет реактивных проводимостей компенсатора для трехпроводной сети.
113. **Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С.** (ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг) Заходи модернізації P-Q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг.
114. **Скрупская Л.С., Олейник А.А., Сахно А.А.** (ЗНТУ, Запорожье) Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока.

115. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
116. **Ткачук В.І., Жук В.І.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Математичне моделювання електромеханічних процесів у вентильному двигуні постійного струму.
117. **Ханин О.О., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние дробного числа пазов на полюс и фазу обмотки статора на вибрацию магнитопровода крупного гидрогенератора.
118. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя.
119. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні.
120. **Чаплыгин Е.А., Барбашова М.В., Сабокарь О.С.** (ХНАДУ, Харків) Экспериментальная апробация систем для измерения магнитных проницаемостей листовых металлов.
121. **Чепелюк А.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети.
122. **Черкашина В.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей.
123. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Техно-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
124. **Шевченко В.В., Минко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ГП завод "Електропотяжмаш", Харків) Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности.
125. **Шинкаренко В.Ф., Наний В.В., Котлярова В.В., Дунев А.А., Егоров А.В.** (НТУ "КПИ", Київ, НТУ "ХПИ", Харків) Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа "винт-гайка".
126. **Шуруб Ю.В.** (Інститут електродинаміки НАН України, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
127. **Щебенюк Л.А., Антонець Т.Ю.** (НТУ "ХПИ", ПАТ "завод Південкабель", Харків) До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією.
128. **Юр'єва О.Ю., Зубань Є.** (НТУ "ХПИ", Харків) Застосування постійних магнітів в лінійних коаксіальних двигунах з регулюванням частоти напруги живлячої мережі.
129. **Яковлев Г.В., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Повышение безопасности эксплуатации турбогенератора с водородным охлаждением путем автоматизации контроля газоплотности.
130. **Ярошинский Н.С.** (ІИПТ НАН України, Николаєв) Выбор режимов питания газоочистных систем для деструкции вредных газовых выбросов.
131. **Ярымбаш Д.С.** (ЗНТУ, Запоріжжя) Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений Керна в процессе графитации.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 17.10.2014 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
 Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
 Зам. № 1643.

Друкарня "Мадрид". 61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 11